

O'ZBEKISTONDA IJTIMOIIY ISH VA ISLOHOTLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Nekboyeva Madina Olimjon qizi

Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15094003>

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, davlatning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri alohida yordam va e'tiborga muhtoj bo'lgan insonlarga manzilli ijtimoiy yordam ko'rsatishdir. Bu jarayonda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari bilan ishlashda yuqori malakali mutaxassislariga, ayniqsa ijtimoiy ishchilarga ehtiyoj ortdi. Bu o'zgarishlar yangi kasbiy faoliyat turini, ya'ni "Ijtimoiy ishchi" kasbini shakllantirdi. Bu kasb, asosan, yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar bilan ishlashni, ularning ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga alohida e'tibor berishni talab qiladi. Bunday bolalar uchun maxsus muassasalar tashkil etilib, ularni sog'lomlashtirish, rehabilitatsiya qilish va huquqlarini himoya qilish kabi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

2017-yil 7-fevralda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev tomonidan imzolangan "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi"da aholini ijtimoiy himoya qilishga katta e'tibor qaratilgan. Ushbu strategiya doirasida, ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarga ijtimoiy yordam ko'rsatishni yaxshilash maqsadida maxsus davlat dasturlari ishlab chiqildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonunida boquvchisini yo'qotgan bolalar uchun davlatning ta'minoti haqida alohida belgilangan.

Hozirda O'zbekistonda 4600 nafar ijtimoiy ishchi faoliyat yuritadi. 2024 yilda esa jamiyatdagi odamlarga xizmat ko'rsatish va ularning hayotiga ijobiy o'zgarishlar kiritish uchun yanada ko'p ijtimoiy ishchilar mazkur soha vakillari qatoriga qo'shiladi. Hozirgi kunda aholining har 100 ming nafariga ijtimoiy ish xodimlari soni 13 nafarni, bolalarni himoya qilish funksiyalarini bajaruvchi ijtimoiy ish xodimlari soni esa har 100 ming nafar bolaga 3 nafarni tashkil etadi. O'zbekistonda bolalar ehtiyojlarini qondirish uchun ko'proq ijtimoiy ish xodimlariga ehtiyoj bor.

2023 yil 15 oktyabrdan boshlab dastlab 28 ta tuman va shaharda eksperiment tariqasida "Inson" ijtimoiy xizmatlar markazlari tashkil etildi va ijtimoiy xodimlar guruhlarini tomonidan ijtimoiy xizmatlar, yordamlar ko'rsatishning yangi tizimi yaratildi.

Ijtimoiy siyosat mamlakatimizda davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning aniq manzilli xususiyatga ega ekani har bir muhtoj insonga uning real ehtiyojini hisobga olgan holda yordam ko'rsatish imkonini bermoqda. Bunda ushbu toifaga mansub hech bir inson e'tibordan chetda qolmasligiga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Shu asosda jamiyatimizning ijtimoiy manzarasi butunlay o'zgarimoqda, samarali boshqaruvning natijadorligi oshimoqda, eng muhimi, odamlarning hayotga, mehnatga, o'zining taqdiri va ertangi kunga ishonchi ortmoqda. Yurtimizda ijtimoiy muammolarni hal etishning mutlaqo yangi va o'ziga xos tizimi yaratildi. Keyingi paytda "temir daftar", "ayollar daftari", "yoshlar daftari", "mahallabay" va "xonadonbay" ishlash usullari aynan shu maqsadda joriy etilmoqda. Shu asosda muammoga oid mavhum ko'rsatkichlar emas, balki yordam va ko'makka muhtoj har bir oila va fuqaroning, xotin-qizlar, yoshlarning muammolari o'z joyida aniq o'rganilmoqda, ular vaqtida va samarali hal etilmoqda. Bugungi kunda xalq farovonligini,

odamlarning hayot darajasini har tomonlama oshirish, buning uchun yangi ish o'rinlari, daromad manbalarini yaratish, kambag'allikni qisqartirish, qishloq va shaharlarimizni obod qilish iqtisodiy strategiyamizning eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Keksalar, nogironlar, og'ir ahvolga tushib qolgan insonlarni qo'llab-quvvatlash, ularga mehr va muruvvat ko'rsatish kabi ezgu an'analar bugungi kunda yangicha ma'no-mazmun, amaliy harakatlar bilan boyib, takomillashib bormoqda. Bu borada, ayniqsa, "Obod qishloq", "Obod mahalla", "Besh muhim tashabbus", "Har bir oila – tadbirkor", "Yoshlar – kelajagimiz" kabi dasturlar o'z ijobiy natijasini bermoqda. Birgina "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlari doirasida 2021 yilda barcha shahar va tumanlardagi jami 8 mingga yaqin qishloq va mahallada qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda.

Ta'kidlash kerakki, milliy tariximizda qishloq va mahallalarimizni obodonlashtirishga hech qachon bunchalik katta mablag' ajratilmagan, eng muhimi, ularning rivojiga bu qadar jiddiy e'tibor berilmagan. Muhtoj fuqarolarni to'g'ridan-to'g'ri, aniq maqsad bilan moddiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirishda asosiy e'tibor aholining kam ta'minlangan qatlamlariga dotatsiya berish emas, balki ularga daromad topish uchun zarur sharoit va imkoniyatlar tug'dirishga qaratilmoqda. Keyingi besh yilda oliy ta'limga qabul kvotasi 3 barobar oshirilib, 2024 yilda 182 ming nafar yoshlar uchun talaba bo'lish imkoniyati yaratildi. Bu – umumiy qamrov 28 foizga yetdi. Bizga ma'lumki, bundan 4 yil avval bu raqam atigi 9 foizni tashkil etardi. Bu borada davlat grantlari 21 mingtadan 47 mingtaga ko'paytirildi ehtiyojmand oilalarga mansub 2 ming nafar qizlarga hamda nogironligi bo'lgan shaxslarning ham 2 ming nafariga bu yil oliygohlarga kirish uchun alohida grantlar ajratildi. 2030 yilga qadar bitiruvchilarni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini 50 foizga yetkazish reja qilinmoqda. Mamlakatimizda uzluksiz milliy ta'lim-tarbiya tizimining barcha bosqichlarini uyg'un va mutanosib rivojlantirishga alohida e'tibor berilmoqda. Oxirgi 5 yilda bolalarimizni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi ilgarigi 27,7 foizdan 2 barobar ortib, 60 foizga yetgan, bog'chalar soni esa 3 marta ko'payib, 14 mingdan oshdi. Qishloqlarda ishsiz yoshlarni bandligini ta'minlash maqsadida ularga 10 sotixdan 1 gektargacha yer maydonlari ajratish boshlandi. Yoshlar o'rtasida kambag'allikni kamaytirish, ularni o'zini o'zi band qilishga rag'batlantirishda "Yoshlar daftari", yoshlar dasturlari doirasida amalga oshirilmoqda. Jumladan, "Temir daftar"dagi oilalar farzandlari bo'lgan 2 mingdan ziyod talabaning kontrakt pullari to'lab berildi. Yurtimizda ota-onasidan ajragan, mehrga muhtoj bolalarni qo'llab-quvvatlash, ularning ta'lim-tarbiya olishi, ish joyi va uyiga ega bo'lishi, jamiyatda munosib o'rin topishi, "Mehribonlik uylari", maxsus maktab-internatlar va "Bolalar shaharchasi"ning moddiy-texnik bazasi, kadrlar salohiyatini mustahkamlashga jiddiy e'tibor berilmoqda.

Joriy yildan boshlab mazkur tizim butun mamlakatimiz bo'ylab ishlay boshladi. Shu paytgacha "beshlik" tarzida faoliyat ko'rsatgan mahallalarda endilikda ijtimoiy xodim va soliqchi faoliyati ham yo'lga qo'yilib, "mahalla yettiligi" paydo bo'ldi.

Zamonaviy jamiyatda ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga qo'llab-quvvatlash ko'rsatish masalasi dolzarb bo'lib, bu borada yuqori malakali ijtimoiy ishchilarga bo'lgan ehtiyoj ham oshmoqda.

Kasbiy axloq va ijtimoiy ishda uning o'rni. Ijtimoiy ish kasbida kasbiy axloq ikki tomonlama anglanadi. Bir tomondan, bu kasbiy faoliyat davomida kishilararo munosabatlarga tegishli qadriyatlar, xulq-atvorning axloqiy tamoyillari va me'yorlari jamlanmasini anglatadi. Ikkinchi tomondan, ijtimoiy ish xodimining kasbiy axloqi o'zining ma'naviy kengligi va prinsiplariga tayanadi. Ijtimoiy ish xodimi, og'ir hayotiy vaziyatdagi insonlarga yordam berish va ularning ijtimoiy muhitini yaxshilash orqali yordam taqdim etadi.

Ijtimoiy ishda axloq kodeksi muhim ahamiyatga ega bo'lib, unda ijtimoiy ish xodimlarining kasbiy faoliyatida qanday axloqiy me'yorlar amal qilishi belgilab qo'yilgan. Bu kodeks umuminsoniy qadriyatlar, axloqiy xayriya an'analari va mutaxassislarining shaxsiy qadriyatlari asosida shakllanadi.

Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar bilan ishlashdagi paradokslar. Ijtimoiy ish kasbiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlaridan biri ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar bilan ishlashda yuzaga keladigan paradoksal holatlardir. Bunda bir tomondan, ijtimoiy ish xodimining vazifasi o'z qatlamlarni qo'llab-quvvatlash, ikkinchi tomondan, u to'kis aholi qatlamlaridan ham yordam oladi. Bu jarayon ko'plab ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

*Birinchi*dan mijoz bilan ishlashda maqsadga muvofiqlik va ijtimoiy me'yorlarga rioya qilish o'rtasidagi farqdan kelib chiqadi. Ijtimoiy ish xodimlari mijozlar bilan hamkorlikda ishlaganda, bir vaqtning o'zida qonuniy me'yorlarga ham rioya etishlari lozim bo'ladi.

*Ikkinchi*dan mijoz va uning ehtiyojlarini himoya qilishda cheklangan resurslar bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Ijtimoiy ish xodimlari ko'pincha cheklangan resurslar bilan ishlashga majbur bo'ladilar, bu esa ularning samarali xizmat ko'rsatishiga to'sqinlik qiladi.

*Uchinchi*dan adolat va g'amxo'rlik axloqlari o'rtasidagi ziddiyatni tashkil etadi. Bu paradoksda adolat va g'amxo'rlik axloqining o'zaro ta'sirini ko'rib chiqish muhimdir, chunki har birining o'ziga xos yondashuvi va prinsiplariga asoslangan tushunchalari mavjud.

Shunday qilib ijtimoiy ish xodimining kasbiy faoliyatida axloqiy me'yorlar, kodekslar va tartiblar muhim ahamiyatga ega. Ammo, yaxshi ijtimoiy ishchi bo'lish nafaqat bu tartiblarni bajarishni, balki murakkab axloqiy masalalarni hal qilishni ham talab etadi. Kasbiy axloq va professionallik ijtimoiy ishni samarali amalga oshirishda muhim omil bo'lib, ijtimoiy ishchilarning o'z vazifalarini bajarishda to'g'ri yondashuv va etika mezonlariga sodiq qolishlarini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.Mirziyoyev Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: —O'zbekistonl nashriyoti, 2021. - 464, 199, 252- betlar.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi - <https://lex.uz/docs/-20596>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli —2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi 1. bo'yicha farmoni. <https://lex.uz/docs/-3107036>
4. Ijtimoiy xizmat. D.Raxmonov. Uslubiy qo'llanma. Samarqand: SamDU nashri, 2007. - 164 b.
5. Yusupov R.K. Ijtimoiy ishga kirish. O'quv qo'llanma. - Samarqand: SamDU nashri, 2020. - 268 bet.
6. Ijtimoiy ish va ijtimoiy ta'minotga kirish: Darslik/ A.V. Vaxabov, Sh.Sh.Zaxidova, B.B.Baxtiyorov, D.Sh.Odinayev, J.N.Fayzullayev; T.: Iqtisod-Moliya, 2018. – 168 b.
7. Ganiyeva Ma'rifat Xabibovna, Kayumov Qaxramon Nozimjonovich, Sherov Ma'rif Boltayevich. Ijtimoiy ishga kirish. Darslik – Toshkent: VNESHVESTPROM nashriyoti. 2020. – 276 bet.
8. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi - <https://www.mineconomy.uz>
9. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi - <https://stat.uz/uz/>